

INGEKOMEN BOEKEN

Financiële notities, 1e deel, 2e herziene druk, door Prof. Dr. C. F. Scheffer. N.V. Uitg. Mij v/h G. Delwel, Den Haag. Prijs f 9.75.

The accountability and audit of Governments door E. L. Normanton. Manchester University Press, Manchester. Prijs 50sh.

De financiële structuur en de vermogenskosten in de investeringsplanning en de kostprijsberekening (Bedrijfseconomische Monographiëen XL) door Drs. H. Willems. Uitg. Stenfert Kroese, Leiden. Prijs 20.-.

Pocketeditie Burgerlijk Wetboek met inleiding van Prof. M. H. L. Bakels. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 6.50.

Pocketeditie Wetboek van Koophandel met inleiding van Prof. Mr. J. M. M. Maeyer. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 4.50.

„Wat byllich unn recht is”. Jubileumbundel van N.V. Uitgeverij F. E. D., Amsterdam. Prijs f 8.25.

Effecten. Beschouwingen over effectenvormen in hun historisch en onderling verband door J. van der Woud. N.V. Uitg. Mij. Agon Elsevier, Amsterdam. Prijs f 27.50.

Opstellen over openbare financiën. 1. algemene vraagstukken, 2. bijzondere onderwerpen. Onder redactie van Prof. Dr. H. W. J. Bosman, Prof. Drs. Ch. Glasz, Prof. Dr. C. Goedhart en Prof. Dr. F. de Roos. N.V. Uitgeversmaatschappij Agon Elsevier, Amsterdam. Prijs f 11.90 (1) en f 12.90 (2).

Industriële Efficiency door H. Speight en P. J. W. Duffhues. N.V. Uitg. Mij. Agon Elsevier, Amsterdam. Prijs f 18.50.

Bedrijfseconomische toepassingen door Drs. M. Dwarswaard. N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel, Den Haag. Prijs f 7.50.

Inleiding tot de Statistiek, deel 2, 2e herziene druk, door Prof. Dr. H. Rijken van Olst. Uitg. Koninklijke Van Gorcum & Comp. N.V., Assen. Prijs f 32.50.

Fiscale harmonisatie in de E.E.G. (Europese Monografiëen, nr. 7) door Mr. P. VerLoren van Themaat, Prof. Mr. W. Riphagen, Prof. Mr. K. V. Antal, Prof. Dr. J. H. Christiaanse en Prof. Dr. Th. A. Stevers. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 9.75.

Zekerheidsrechten (hypotheek), deel 7a van de serie Recht en Praktijk, door Mr. P. Stein. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 14.50.

Regelen betreffende het accountantsberoep, Accountantsberoep suppl. 1, onder redactie van A. L. de Bruyne (directeur van het Bureau van het Nederlands Instituut van Accountants). N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 6.86.